

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

БИР ШЕЪР ТАҲЛИЛИ

(Мунаввара Ойматованинг “Ҳавога шеър ёзган Шавкатдай бугун...” шеъри мисолида)

*Абдуллоев Олимжон Нусратиллоевич,
филология фанлари номзоди, доцент,
e-mail: Olimjon78@bk.ru*

*“Академик Бобожон Ғафуров номидаги
Хўжанд давлат университети” ДТМ*

Аннотация. Ўзбек ижодкорлари нафақат Ўзбекистон, балки қўшни республикаларда ҳам самарали фаолият юритмоқдалар.

Ушбу мақолада шундай ижодкорлардан бири шоира Мунаввара Ойматова томонидан ёзилган ва “Ҳавога шеър ёзган Шавкатдай бугун...” мисраси билан бошланадиган шеъри таҳлилга тортилган. Таҳлил жараёнида шоиранинг бадий санъатлардан фойдаланиш маҳорати, шеър ёзиш ондаги руҳий ҳолат таҳлилга тортилган.

Калит сўзлар: Мунаввара Ойматова, шеър, ижод, бадий санъатлар, талмих, ташбиҳ, ташхис, орзу, руҳият.

Abstakt. Uzbek creative figures maintain a prolific presence not only within Uzbekistan but also across neighboring republics.

The present article provides an analysis of a poem by one such representative of the creative arts, the poetess Munavvara Oimatova, which opens with the line: "Like Shavkat, who wrote poems upon the wind today..." ("Havoga she'r yozgan Shavkatday bugun..."). The research focuses on the poetess's mastery in employing artistic techniques, as well as her psychological state during the creative process.

Keywords: Munavvara Oimatova, poem, creativity, artistic techniques, talmih (allusion), tashbih (simile), tashkhis (personification), dream, psyche

Маълумки, шеърда воқеликдаги бирор нарса-ходиса сабабли пайдо бўлган кечинма ва ҳис-туйғулар орқали шоир ўз орзу-умидлари ва армонларини ифодалайди. Айни орзу-умид ва армонларнинг шеърни мутолаа қилаётган шеърхон қалбида ҳам мавжудлиги шеърни ўқувчи қалбига яқинлаштиради, ошно қилади. Бу ҳар бир давр ва замон учун хос. Ҳар давр ўзининг шоири ва шеърни суювчи, ардоқловчи ўқувчисига эга.

Хўжанд шаҳрида фаолият юритаётган шоира Мунаввара Ойматова ижоди ҳам ўз услуби, ўз овози, ўз ўқувчисига эгаллиги боис алоҳида ўрганишга арзийди. Шоира шеърларини ўқиган шеърхон унинг оний лаҳзаларда яралганлигига ишонади. Айнан ана шу оний лаҳзалар яратилган ўзининг бадий жиҳатдан етуқлиги билан шеърхонни ҳайратга солади, ундаги шакл ва мазмун бирлиги, бадий санъатларнинг ўз ўрнида ва унумли фойдаланилганлиги, образларга бойлиги, образлилиги шоиранинг бадий маҳорати ва камолотидан дарак беради.

Шоира ижод намуналарини таҳлилга тортар эканмиз, қаламкаш ўз шеърлари воситасида орзуларини тасвирлар экан, уларда айна ҳолдаги руҳият тасвири ўз инъикосини топганлигини кузатишимиз мумкин. Зеро, шеър чуқур таассуротлар, таъсиротлар, хушнудлик онлари ёхуд руҳиятга кучли таъсир этган, шоир борлигини ларзага солган ҳиссиётлар натижасида дунё юзини кўради. Айна лаҳзалардаги руҳият, хоҳ у кўтаринки бўлсин, хоҳ тушкун бўлсин шеър мисраларидаги сўзларда, улар қатига яширинган маъноларда акс этади.

Шоира Мунаввара Ойматова ўз руҳий ҳолатидан келиб чиққан ҳолда шеър яратади ва бадий санъатлардан унумли фойдаланади. Бу унинг оний лаҳзалардан яралган туйғуларини ёрқин ифодалашга хизмат қилади. Фикримиз исботи учун ҳассос ижодкорнинг бир шеърига мурожаат қилсак ва айрим бандларини таҳлилга тортсак:

Ҳавога шеър ёзган Шавкатдай бугун
Дарахтлар шоирдир, барглар шеър ўқир.
Шеърга айланади самовий йўллар,
Йўловчи пойида йўллар шеър тўқир. [Ойматова М., 2012. 43]

Ушбу банднинг биринчи мисрасидаёқ талмих¹ [Раҳмонов В., 2020. 41, Қуронов Д. ва б., 2013. 307] санъатини кўрамиз. Унда ўзбек халқининг оташнафас шоири Шавкат Раҳмон ҳаётида бўлиб ўтган воқеага ишора қилинмоқда. Банднинг иккинчи мисрасида ташхис санъатидан [Раҳмонов В., 2020. 27; Қуронов Д. ва б., 2013. 326] фойдаланилмоқда. Ушбу мисрадаги дарахтлар ва баргларнинг шеър ўқиши уларни ташхислантиряпти. Тўртинчи мисрада йўлларнинг шеър тўқиши орқали йўллар ташхислантириляпти.

Мазкур банд шеър яратилиш жараёнидаги шоира руҳиятини очишга хизмат қилади. Шоира тасавурида жонсиз нарсаларнинг жонланиши, жонланганда ҳам айнан шеър ўқиш ва шеър тўқиш учун жонланиши шоиранинг яхши бир шеър тинглаш, ўқиш ёки ёзиш орзусида эканлигини кўрсатади. Айна хоҳиш кейинги, куйидаги бандда ўз исботини топади:

Шундай шеър истадим..., мени ёндирса,
Сўзларни ёндирса, қоғозлар ёнса.
Фалақдан фаришта тушса, хайратдан
Ҳорутдай Бобилчоҳ ичинда қолса. [Ойматова М., 2012. 43]

Ушбу бандда талмих ва ташбеҳ [Раҳмонов В., 2020. 7; Қуронов Д. ва б., 2013. 320] санъатларидан фойдаланилган бўлиб, инсонлар қиёфасида заминга туширилган фаришта Ҳорут воқеаси эсга олинмоқда. Фақат бу сафар самодан тушган фаришта гуноҳлар сабабли эмас, балки ШЕЪР хайратидан заминда қолиши орзу қилинмоқда.

Кейинги бандда шоира ташбиҳ санъатига қайта мурожаат қилган ҳолда ўз орзуларини, истакларини давом эттиради:

Салсабил сувидай шўхчан куй бўлса,

¹ Изоҳ: кўрсатилган адабиётларда келтирилган бадий санъатлар ҳақида маълумотлар берилган.

Жинон ариғидан оққан асал – сут.
Шундай шеър... туғилса кўкайинг ёниб,
Еру осмон бўлса бутунлай унут. [Ойматова М., 2012. 43]

Шоира жаннатда бўлгучи тиниқ, зилол, муздек сувнинг шаркироқ овозига ўхшаган, ўқилганда руҳларга ором бағишловчи шеърни орзу қилади. Унинг жаннат боғларидаги ариқларда оқувчи асал ва сут каби бўлишини хоҳлайди. Шеърни тинглаганда унинг оҳангидан, инжа маъноларидан руҳи ором олишини, ана шу оромона кайфият натижасида бутун дунё унут бўлишини хоҳлайди, орзу қилади.

Аммо зиддият, руҳиятидаги туйғулар тўқнашуви шоира қаламидан тўкилган сўзлар воситасида унинг айна дамдаги руҳий ҳолатидан дарак беради:

Вале теграмда жим ёлғизлик танҳо,
Сукунат раққосдир самум қўйнида.
Вужудда бир нажиб оҳангдай урҳо,
Қўлларим Ҳаёт ва Ажал бўйнида. [Ойматова М., 2012. 43]

Ушбу бандда шоиранинг ёлғизлиги ва айна шу ҳолатдан келиб чиқувчи ҳиссиётлар ўз ифодасини топган. Атрофида сукунат ҳукм сураётганлиги (бу ерда ташхис санъатидан фойдаланилган (сукунат - раққос)), вужудида бир ҳайқирик борлиги, ҳаёт ва ажал тазодларининг қўлланилиши шоира руҳиятидаги зиддиятларнинг янада бўрттирилиб тасвирланишига хизмат қилган.

Кейинги банд:

Дарддан бино бўлган кадар зимнида
Дарвиша хаёллар садоси ёҳу.
Вужуд саҳросида саргашта ошиқ –
Руҳим қаландардир, демоқда хув-хув. [Ойматова М., 2012. 43]

Вужуд дард билан лиммо-лим. Айна шу дардлар дарвиша хаёлларни ёҳу дея садо беришга ундайди. Бу дард ишқ дарди. Ишқ вужудни саҳрога, руҳни қаландарга айлантирган. Энди қаландар руҳ қаландарлар зикрини айтмоқда. Бу бандда бадий санъатлардан бири бадий сифатлаш(эпитет)дан [Курунов Д. ва б., 2013. 369] фойдаланилмоқда. Ушбу сифатлашлар хаёлларнинг дарвиша бўлганлиги, руҳнинг қаландарлиги, ошиқнинг саргашталиги орқали намоён бўлмоқда. Ушба бандда шоиранинг орзулари тағмаънода ўз ифодасини топган. Шоира ошиқ бўлишни, ошиқ бўлганда ҳам ҳақиқий, чин ошиқ бўлишни орзу қилмоқда. Унинг руҳиятидаги ўзгаришлар, эврилишлар қуйидаги мисраларнинг вужудга келишига замин яратади:

Оёғим остида ўйнайди ҳаёт,
Бошимда Исрофил суридай шай Марг.
Дарахтман, хазоним эвриллар Шеърга,
Яшил қўшиқларин айтаверар Барг... [Ойматова М., 2012. 43]

Ушбу бандда шоиранинг туйғуларини ифодалаш учун ташхис, талмиҳ ва ташбиҳ санъатларидан фойдаланганлигини кузатишимиз мумкин. Буларнинг

барчаси шеърдаги бадийликни кучайтирган. Банддаги биринчи мисрада ҳаётнинг ўйнаши ташхис санъатини, иккинчи мисрада Исрофил сури иборасининг келтирилиши талмиҳ санъатини, Исрофил сури сўзига -дай қўшимчасининг қўшилиши ташбих санъатларининг вужудга келишига асос бўлган. Учинчи ва тўртинчи мисраларда истиора ва ташхис санъатларини кузатиш мумкин. Бу мисралар орқали Инсоннинг дарахтга қиёсланаётганлиги, унинг умридан ўтаётган лаҳзалар дарахтлар барглари каби хазонга айланаётганлиги, лекин айни дамда уларнинг шеърга эврилаётгани, оқибат яшил, яшаётган Барг каби умри ҳам мангуликка дахлдор бўлаётганлиги ва бўлиши ҳақидаги орзулар рухий ҳиссиётлар фонида ифодаланмоқда.

Сўнги банд:

...Шоирлар кўп бўлган бу салтанатда
Хаёлларим менга ўқиб берар Шеър.
Мен йўқман, аслида ғамнинг уйдан –
Кўзларимдан қушлар тераётир Шеър...
... Сиз шоир, мен эса хазонрезги Шеър ...

[Ойматова М., 2012. 43]

Бу салтанатда шоирлар кўп, аммо шоирага хаёллари шеър ўқиб беради. Нега? Чунки аслида у кўнглидаги шеърни излаб яшамокда. Ўша шеър унинг хаёлида, ўша шеър ҳақида хаёллари билан суҳбатдош бўлади. Кейинги мисраларда шоира бутун борлигининг ғамга айлангани ўз ифодасини топган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ойматова М. Ғусса марсияси. – Хўжанд: Хуросон, 2012. – 80 б.
2. Раҳмонов В. Шеър санъатлари. – Тошкент: Шарқ, 2020. – 240 б.
3. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр, 2013. – 408 б.

“ULUG‘ SALTANAT” TERTALOGIYASIDA XORAZM MALIKASINING IZTIROBLARI TASVIRI

*Qo‘yliyeva Gulchehra Nazarqulovna,
dotsent, filologiya fanlari doktori (DSc)
Guliston davlat universiteti
kuylieva.g@mail.ru*

Annotatsiya: Maqolada Muhammad Alining “Ulug‘ saltanat” tetralogiyasining birinchi kitobi “Jahongir mirzo” asaridagi Amir Temir xonadoniga kelin bo‘lib tushgan Oltin O‘rda xonining qizi Xonzodabegimning baxtli va tashvishli kunlari tasvirini kitobxonga ta’sirli yetkazishda, inson ma’naviy olamini gavdalantirishda, qahramon ruhiy kechinmalarini yoritishdagi mahoratiga to‘xtanilgan.